

व्यसन नियंत्रण: योग एक सशक्त माध्यम

अभिषेक दौनेरिया¹ & समर प्रताप सिंह²

1. शोधार्थी, सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2. सहप्राध्यापक, सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

Received : 04/03/2024

1st BPR : 10/03/2024

2nd BPR : 16/03/2024

Accepted : 21/03/2024

Abstract

शराब, देशी शराब, अफ़ीम और मारिजुआना भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय से नशा करने के लिए इन पदार्थों का उपयोग हुक्के में करते थे। लेकिन उन दिनों लोग इनका प्रयोग कम मात्रा में करते थे और नशीली दवाओं का प्रयोग कोई गंभीर समस्या नहीं थी। नशीली दवाओं की समस्या एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक ताने-बाने के लिए एक बड़ा खतरा है। नशीली दवाओं की लत और दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है और यह समस्या आधुनिक जीवन के तनाव, पारिवारिक समस्याओं, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अशांति जैसे कारकों से जटिल हो गई है। मनुष्य का समय के साथ व्यसन का तरीका बदल गया है परंतु व्यसन में सुधार और इसके प्रति जागरूकता आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। व्यसन नियंत्रण में योग एक सरल और उत्तम मार्ग साबित होगा क्योंकि योग शरीर से ज्यादा मनुष्य कि मनोदशा पर सात्विक प्रभाव डालता है जिसके चलते वह व्यसन जैसी समस्या पर नियंत्रण पा सकता है।

Key words: योग, व्यसन, मादक पदार्थ।

प्रस्तावना

प्राचीन समय से ही मानव मनोरंजन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता आ रहा है जिसमें मादक पदार्थ भी प्रमुख रहें हैं और यह हमारी संस्कृति का दुर्भाग्य है कि आज भी मानव पाश्चात्य संस्कृतियों को अपनी शान समझने की होड़ में मादक पदार्थों को एक मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग करता है। मनुष्य का समय के साथ व्यसन का तरीका बदल गया है परंतु व्यसन में सुधार और इसके प्रति जागरूकता आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिरकार व्यसन है क्या ?

American society of addiction Medicine के अनुसार- "Addiction is a treatable, chronic medical disease involving complex interactions among brain circuits, genetics, the environment, and an individual's life experiences. People with addiction use substances or engage in behaviour that become compulsive and often continue despite harmful consequences."

लत एक इलाज योग्य, पुरानी चिकित्सा बीमारी है जिसमें मस्तिष्क सर्किट, आनुवंशिकी, पर्यावरण और एक व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के बीच जटिल बातचीत शामिल है। लत से ग्रस्त लोग ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं या ऐसे व्यवहार में संलग्न होते हैं जो बाध्यकारी हो जाते हैं और अक्सर हानिकारक परिणामों के बावजूद जारी रहते हैं। जहां पहले तेंदूपत्ते की बीड़ी का सेवन चरम पर था वही आज सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, कोकीन, शराब और भांग के विभिन्न रूपों का प्रयोग अपनी चरम अवस्था में हैं और आज आम आदमी से लेकर सिनेमा घरानों तक मादक पदार्थों के सेवन का स्तर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है।

व्यसन क्यों शुरू होता है? व्यसन शुरू होने के कई कारण हैं। नशीली दवाओं, शराब और निकोटीन के मामले में, ये पदार्थ आपके महसूस करने के तरीके को बदल देते हैं और व्यसन की ओर ले जाते हैं। इन दवाओं से शारीरिक और/या मानसिक परिवर्तन हो सकते हैं। भावनाएँ आनंददायक हो सकती हैं। इससे पदार्थों को दोबारा उपयोग करने की तीव्र इच्छा हो सकती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि व्यसन आनुवंशिक होती है। हालाँकि, ऐसा माना जाता है कि पर्यावरणीय कारक भी आदी होने के जोखिम को बढ़ाते हैं। पर्यावरणीय कारकों में माता-पिता या देखभालकर्ता का किसी लत से ग्रस्त होना शामिल है, जो इन व्यवहारों को सामान्य बनाता है। बेरोजगारी और गरीबी लत को जन्म दे सकती है। अन्य ट्रिगर तनाव, रिश्ते, भावनात्मक या काम का दबाव हो सकते हैं।

28 फ़रवरी 2023 साइकोलॉजी इंडिया पत्रिका द्वारा नशे की लत एक सार्वभौमिक समस्या है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) की विश्व औषधि रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया भर में लगभग 284 मिलियन लोग नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े अफ़्रीम बाज़ारों में से एक है।

शराब, देशी शराब, अफ़्रीम और मारिजुआना भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय से नशा करने के लिए इन पदार्थों का उपयोग हुक्के में करते थे। लेकिन उन दिनों लोग इनका प्रयोग कम मात्रा में करते थे और नशीली दवाओं का प्रयोग कोई गंभीर समस्या नहीं थी। नशीली दवाओं की समस्या एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक ताने-बाने के लिए एक बड़ा खतरा है। नशीली दवाओं की लत और दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है और यह समस्या आधुनिक जीवन के तनाव, पारिवारिक समस्याओं, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अशांति जैसे कारकों से जटिल हो गई है। युवा लोग, विशेष रूप से छात्र, अक्सर इस गलत धारणा तथा संगीत में आकर नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं कि यह उच्च सामाजिक स्थिति का प्रतीक है या तनाव और दबाव से निपटने के लिए और अंततः नशीली दवाओं के आदी बन जाते हैं।

मादक पदार्थ सेवन का सबसे कटु सत्य तो यह है कि जिस व्यक्ति को एक बार आदत पड़ जाती है वह ना केवल शारीरिक अपितु मानसिक रूप से भी दुर्बल हो जाता है जिससे नशामुक्त जीवन मनुष्य के लिए एक स्वप्न बनकर रह जाता है, यह वास्तविकता में विचारणीय प्रश्न है कि व्यसन जैसी समस्या पर नियंत्रण पाना मुश्किल ज़रूर प्रतीत होता है लेकिन इस पर नियंत्रण पाना असंभव नहीं है। जैसा कि हमें सदैव से ज्ञात है कि किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ हो वह इंद्रियों से भोगा जाने वाला है तथा इंद्रियों सदैव ही उस सुख का आनंद लेती हैं जिसका अंत दुःख दायी होता है व्यसन नियंत्रण में योग एक सरल और उत्तम मार्ग साबित होगा क्योंकि योग शरीर से ज्यादा मनुष्य कि मनोदशा पर सात्विक प्रभाव डालता है जिसके चलते वह व्यसन जैसी समस्या पर नियंत्रण पा सकता है।

काठौपनिषद के अनुसार योग की सर्वोत्तम अवस्था वही है जहाँ साधक अपनी इंद्रिय और मन पर पूर्ण रूप से संयम प्राप्त कर सके।

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥ २/३/१० ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ २/३/११ ॥

योगाभ्यास करते-करते जब मन के सहित पाँचों इंद्रियाँ भलीभाँति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में इस प्रकार स्थित हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थितिको योगीगण परमगति-योगकी सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं।

इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी स्थिर धारणाका ही नाम योग है- ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साधक विषय- दर्शनरूप सब प्रकारके प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है। परंतु यह योग उदय और अस्त होनेवाला है; अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरन्तर योगयुक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिये।

योग के पर्याय सिर्फ़ आसन, प्राणायाम या ध्यान नहीं है योग का अर्थ मनुष्य कि संपूर्ण दिनचर्या से है मनुष्य का भोजन कैसा है, उसका रहने व अभ्यास का स्थान कैसा है उसके विचार सात्विक हैं या नहीं, ये संपूर्ण दिनचर्या ही योग है पूर्ण रूप से सात्विक दिनचर्या ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास (शारीरिक,मानसिक,आध्यात्मिक,सामाजिक) प्रदान करती है यह बात बिल्कुल सत्य है कि आसन का अभ्यास शरीर को दृढ़ बनाता है वहीं प्राणायाम का निरन्तर अभ्यास मन को दृढ़ बनाता है लेकिन मनुष्य के विचार तब तक सात्विक नहीं होंगे जब तक उसका आहार सात्विक नहीं होगा, और जिस प्रकार का भोजन मनुष्य करता है उसके विचार भी उसी प्रकार की होते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन और वैसा हों तन अर्थात् जैसा आहार होगा वैसा ही मन होगा और जैसा मन होगा वैसा ही तन अर्थात् शरीर होगा इसलिए व्यसन के कारण मनुष्य की बुद्धि निष्क्रिय हों जाती है।

भगवान श्रीकृष्ण गीता मे कहते है -

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु |

युक्तस्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 6/17॥

जाओ खाने, सोने, आमोद-प्रमोद तथा काम करने कि आदतों मे नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ठीक इसी प्रकार कोई मनुष्य व्यसन से ग्रसित है और निरंतर रूप से योगाभ्यास करता है तो व्यसन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण दिनचर्या के साथ साथ शुद्धि क्रिया आसन तथा प्राणायाम का निरंतर अभ्यास किया जाए तो शरीर शुद्धि के साथ साथ शरीर व मन शुद्ध होगा। योगाभ्यास के निरन्तर अभ्यास से

मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा जिस कारण कोई भी ऐसा विकार जो चाहे शारीरिक हों या मानसिक हो उससे मुक्ति पाना संभव हों सकेगा। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण दिनचर्या के साथ साथ शुद्धि क्रिया आसन तथा प्राणायाम का निरंतर अभ्यास किया जाए तो शरीर शुद्धि के साथ साथ मन भी शुद्ध होगा। योगाभ्यास के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा जिस कारण कोई भी ऐसा विकार जो चाहे शारीरिक हों या मानसिक हो उससे मुक्ति पाना संभव हों सकेगा।

व्यसन एक ऐसी समस्या है जिसे हम अपने परिवेश के चारों ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ साक्षात् रूप में देख रहे हैं, भारत सरकार के हालिया आँकड़े प्रास्तुत किए

- 10% से अधिक आबादी अवसाद, न्यूरोसिस और मनोविकृति सहित मानसिक विकारों से पीड़ित है।
- प्रत्येक 1000 में से 15 व्यक्ति नशीली दवाओं का सेवन करते हैं।
- 1000 में से 25 लोगों को पुरानी शराब की लत होती है।
- मनोरोग और नशा मुक्ति बिस्तर की उपलब्धता आवश्यक संख्या का केवल 20% है। इस प्रकार, देश भर में 80% रोगी बिस्तर की उपलब्धता अधूरी है।

यूनाइटेड स्टेट्स में हुए नेशनल सर्वे के अनुसार, 12वीं कक्षा के ऐसे छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनके अनुसार उन्होंने पिछले 40 साल से अपने जीवन में कभी किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया है। हालांकि, इसके साथ ही, ज़्यादा प्रभावी, एडिक्टिव और खतरनाक प्रॉडक्ट, जैसे प्रिस्क्रिप्शन ओपिओइड्स, उच्च शक्ति वाले कैनबिस उत्पाद, फ़ेटानिल और ई-सिगरेट उपलब्ध हो गए हैं। इन प्रॉडक्ट से मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले किशोरों में कम और लंबे समय के लिए होने वाली समस्याओं के खतरे की संभावना बढ़ जाती है।

व्यसनी की पहचान-

मादक द्रव्यों के लगातार सेवन से कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिनके आधार पर यह पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति इनका आदी हो चुका है-

- मादक द्रव्यों के सेवनकरने की प्रबल इच्छा या तलब का होना।
- सहनशक्ति (Tolerance) अर्थात् नशे के लिए मादक द्रव्यों के मात्रा में बढ़ोतरी, यानि एक निश्चित मात्रा का कुछ दिनों तक लगातार सेवन के बाद पहले जैसे-नशे का अनुभव नहीं करना तथा पहले जैसे-नशे का अनुभव करने के लिए और अधिक मात्रा का सेवन करना।
- विनिवर्तन लक्षण (विड्राल सिम्टम) उत्पन्न होना, अर्थात् मादक द्रव्यों का सेवन बन्द करने पर विभिन्न प्रकार के कष्टदायक शारीरिक व मानसिक लक्षणों का उत्पन्न होना जैसे-हाथ-पैर व शरीर में कंपन, अनियमित रक्तचाप, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, हाथ-पैर व शरीर में दर्द व भारीपन, भूख न लगना, मितली उलटी आदि।
- लम्बे समय तक अधिक मात्रा में इनका सेवन करना तथा सुबह उठते ही सेवन शुरू करना।
- रूचिकर कार्यों या गतिविधियों से विमुख होना और अधिकतर समय नशीले पदार्थ के जुगाड़ में बिताना या नशे के प्रभाव में रहना।
- शारीरिक व मानसिक दुष्प्रभावों के बावजूद सेवन जारी रखना या कोशिश करने के बावजूद सेवन बंद नहीं कर पाना।
- सामाजिक, व्यवसायिक व पारिवारिक जीवन पर इस का व्यापक प्रभाव पड़ना।
- व्यसन से किस प्रकार भिन्न प्रकार के मादक पदार्थों के द्वारा मनुष्य चाहे वह युवा हो, वृद्ध हो या एक बालक हो प्रसित होते जा रहे हैं। इस समस्या के पीछे अनेकानेक कारण हैं जिनमें से पहला सही मार्गदर्शन का न होना, शिक्षा का अभाव होना, मादक पदार्थों का आसानी से प्राप्त हों जाना इत्यादि। इसी प्रकार ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा मादक पदार्थों की ओर अग्रसर हैं।

व्यसन की प्रारंभिक लक्षण-

- सोने व जागने की दिनचर्या में अनियमितताएँ।
- जीवन के प्रति उदासीन रहना।
- आँखों का लाल रहना, सूजन आना या ठीक से दिखाई नहीं देना।
- बोली में तुतलाहट आना या हकलाना या अस्पष्ट उच्चारण।
- भूख एवं वजन में कमी आना।
- चक्कर, उल्टी अथवा शरीर में दर्द रहना।
- चिड़चिड़ापन और बदलती मनःस्थिति, भावनात्मक अलगाव और स्वभाव में अन्तर आना।
- लड़खड़ा कर चलना/बेढंगे तरीके से उठना, बैठना तथा कँपकँपी होना।
- याददाश्त और एकाग्रता में कमी।

नशे के आदी युवक के शारीरिक लक्षण

(Identification of Addict)

नशा लेने वाले व्यक्तियों की पहचान उनके शारीरिक लक्षणों से निम्नानुसार की जाती है -

1.	आँखों वक लाल होना	ग्लू सूंघना , मैरिजुआना का धूम्रपान
2.	नाक बहना	हेरोइन , मार्फीन , कोडीन
3.	नासद्वार लाल फाटे हुए	कोकीन सूंघना
4.	होंठ फटे- कटे गीला रखने हेतु लगातार चाहते रहना	एम्फीटामिन
5.	अधिक पसीना एवं शरीर की बदबू	एम्फीटामिन , एल.एस.डी.
6.	हमेशा पूरी बाँहों का शर्ट पहनना जिससे सुई के निशान छिपे रहे	हेरोइन / मेथेडिन इंजेक्शन से लेना
7.	हाथ कांपना	एम्फीटामिन
8.	शरीर का वजन काम होना	हेरोइन / अफीम , एम्फीटामिन
9.	पीली पुतलियों को छिपाने को गलत समय व जगह रंगीन चश्मा पहनना	एल.एस.डी. ,अफीम , मैरिजुआना

व्यसन की प्रारंभिक लक्षण

- सोने व जागने की दिनचर्या में अनियमितताएँ।
- जीवन के प्रति उदासीन रहना।
- आँखों का लाल रहना, सूजन आना या ठीक से दिखाई नहीं देना।
- भूख एवं वजन में कमी आना।
- चक्कर, उल्टी अथवा शरीर में दर्द रहना।
- चिड़चिड़ापन और बदलती मनःस्थिति, भावनात्मक अलगाव और स्वभाव में अन्तर आना।
- याददाश्त और एकाग्रता में कमी।

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् |

परिणामे विधेविव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ||18/38 ||

यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः |

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तमसमुदाहृतम् || 18/39||

इंद्रिय सुख सदैव ही क्षणिक नहीं है एसा प्रतीत होता है लेकिन इन्द्रिय सुख क्षणिक होते है। वे भौतिक वस्तुओं के साथ इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, इंद्रिय-सुख, ऊपर से भले ही मधुर और आकर्षक दिखाई देते है और जब इंद्रिया इनका भोग करती हैं तो ये अत्यधिक आनंद देने वाली होती हैं लेकिन अंत में पीड़ा, दुःख का कारण बनती हैं। तो राजसिक सुख उस जहर के प्याले के समान है जिसके ऊपर दूध की पतली परत चढ़ी हुई है। इसकी तलाश करना खतरनाक और घातक है। मनुष्य इंद्रिय आकर्षणों की सतही चमक-दमक से भ्रमित हो जाता है और मूर्खतापूर्ण जोश और उत्साह के साथ उनके पीछे दौड़कर अपने विनाश की ओर अग्रसर होता है। ऐसा जानते हुए भी उनका पीछा कौन करेगा? उनके पीछे कौन लालायित रहेगा? बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की आज्ञा से संकेत लेता है और जीवन के सभी अयोग्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को त्याग देता है।

मानव जीवन के दैनिक पाठ्यक्रम में इंद्रिय-सुख की चमक को एक गैर-आलोचनात्मक मन भी आसानी से समझ सकता है। आवश्यक यह है कि एक पल के लिए रुकें और ऐसे आनंद की प्रकृति और उसके परिणाम के बारे में पूछताछ करें व इज विषय की बाबत विचार करें तक बुद्धिमान और विवेक वाला मनुष्य इज्जे समय पार अवश्य ही विचार करता है बार-बार की गई इस तरह की जांच से साधक को इंद्रिय सुखों की वास्तविक प्रकृति का पता चल जाएगा, और जब यह ज्ञात हो जाएगा तो मन उनके पीछे भागना बंद कर देगा। बेशक, पिछले संस्कारों के बल पर, मनुष्य ऐसे सुखों के पीछे भागता है, और इसलिए कचरे को साफ करने और मन को साफ और पवित्र बनाने के लिए लगातार और दृढ़ प्रयास करना पड़ता है। बार-बार किए गए प्रयास ही मन को बाहरी वस्तुओं की ओर से भटका सकते हैं। राह कठिन हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं। प्रभु मनुष्य के प्रयास को बनाए रखेंगे और उसे आवश्यक शक्ति देंगे। सच्चे साधक को भगवान का आश्वासन ऐसा है। कोई भी पराजय, कोई निराशा, कोई निराशावाद, कोई आलस्य स्थिर और अटल विश्वास वाले व्यक्ति पर हावी नहीं हो सकता।

तामसिक सुख निम्नतम प्रकार का होता है और आरंभ से अंत तक मूर्खतापूर्ण होता है। यह आत्मा को अज्ञान के अंधकार में धकेल देता है। और फिर भी, चूँकि इसमें आनंद का एक छोटा सा अनुभव होता है, इसलिए लोग इसके आदी हो जाते हैं। यही कारण है कि सिगरेट पीने वाली ये किसी भी प्रकार की मादक पदार्थ काई सेवन करने वालों को अपनी आदत से छुटकारा पाना मुश्किल लगता है, भले ही उन्हें अच्छी तरह पता हो कि इससे उन्हें नुकसान हो रहा है तथा मृत्यु भी हो सकती है। नशे से मिलने वाली खुशी को वे ठुकरा नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि नींद, आलस्य और लापरवाही से प्राप्त ऐसे सुख अज्ञान की अवस्था में हैं।

इंद्रिय भोग पूर्ण रूप से राजसिक और तामसिक प्रकृति का होता है वहीं श्रीकृष्ण बताते हैं की सात्विक सुख कैसा होता है जिसको चाहे जैसे भई हो हर साधक को प्राप्त करना चाहिए।

**सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ |
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति || 18/36 ||
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् |
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् || 18/37 ||**

बद्धजीव भौतिक सुख भोगने की बारम्बार चेष्टा करता है। इसप्रकार वह चर्वित चर्वण करता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे भोग के अन्तर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबन्धन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बद्धजीवी सदा ही किसी न किसी इन्द्रियतृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्णभावनामृतका उदय होता है, तो कभी-कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्तिमूलक सुख से मुक्त हो जाता है।

आत्म-साक्षात्कार के साधन में मन तथा इन्द्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि-विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियाँ बहुत कठिन और विष के समान अत्यन्त कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है।

श्रीमद्भगवद्गीता का यह आदेश अनुकरणीय है-

**बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।
शब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥18/51 ॥
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 18/52 ॥
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 18/53 ॥**

अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए, इन्द्रियतृप्ति के विषयों का त्याग कर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकान्त स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शान्त है वह निश्चय ही आत्म-साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है।

व्यसन नियंत्रण में योग एक सशक्त माध्यम की तरह कार्य करता है क्योंकि जब मनुष्य अनुशासित रह कर अष्टांगिक मार्ग(यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) का अनुसरण करता है और यह शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के सभी आयामों पर कार्य करता है, उदाहरण के लिए पर जब मनुष्य अष्टांगिक मार्ग के प्रथम अंग "यम" का अनुसरण करते हैं जिसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच अंगों का वर्णन किया गया है और जब मनुष्य मन, क्रम, वचन से अनुसरण करता है तब वह सामाजिक और आध्यात्मिक स्वरूप में मजबूत हो जाता है।

भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में अर्जुन से मनुष्य की कमजोर इक्षा शक्ति के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार के कर्म करने वाला मनुष्य अज्ञानी होता है और उसकी मनोदशा किस प्रकार कमजोर होती है।

**अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ 13/8 ॥
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ 13/9 ॥
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 13/10 ॥**

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ 13/11 ॥
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् च
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 13/12 ॥

नम्रता, आडंबरो से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्मसंयम, इन्द्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, बुराईयों पर ध्यान न देना, अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर सम्पत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना, जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकान्त स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की तात्त्विक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और जो भी इसके प्रतिकूल हैं उसे मैं अज्ञान कहूँगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य योग के किसी भी अंग का अनुसरण करते हैं तब वह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में सहायता करता है क्योंकि मनुष्य अपनी इक्षाशक्ति को जितना दृढ़ रखेंगे उतनी ही शीघ्र गति से व्यसन नियंत्रण में सफल होंगे। मादक पदार्थों का उपयोग मनुष्य पर दीर्घकाल तक नकारात्मक प्रभाव डालता है। संभावित शारीरिक एवं मानसिक दीर्घकालिक प्रभावों में निम्नलिखित शामिल हैं। उच्च रक्तचाप, यकृत और अग्न्याशय से संबंधित समस्याएं, कैंसर, महिलाओं में गर्भवती होने में कठिनाइयाँ होती है। जब मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करना बंद कर देते हैं तब मनुष्य में अत्यधिक बेचैनी का महसूस होना, बुखार से ग्रसित होना, सर्दी, पसीना या कंपकंपी महसूस होना, मानसिक संवेदनाओं में बदलना, जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, अवसाद, चिंता इत्यादि। मादक पदार्थ के दीर्घकालिक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि मनुष्य उनका किस मात्रा में सेवन करता है। यदि कोई मनुष्य नियमित रूप से बहुत अधिक किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करता है तो वह खुद को गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचा सकता है जिनमें आत्महत्या या आत्मघात सम्मिलित है। सांसारिक परिपेक्ष में मादक पदार्थों का सेवन मनोविकृति का भी बड़ा कारण बन सकता है।

सन्दर्भग्रन्थ एवं सहायक ग्रंथसूची -

- 1- वेद प्रकाश शर्मा, योग से नशा मुक्ति, हिण्डौनसिटी (राज)।
- 2- योगदर्शन, गीता प्रेस, गोरखपुर।
- 3- डॉ. साधना दौनेरिया, पातंजल योगसार, मधुलिका प्रकाशन।
- 4- श्री भूपेन्द्र नाथ सान्याल, श्रीमद्भगवद्गीता, गुरु धाम प्रकाशन समिति।
- 5- Prof. R.S. Bhogal, योग एंड मेंटल हेल्थ, बियोड प्रकाशन कैवल्य धाम लोनावला पूना।
- 6- ईशादी नौ उपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर
- 7- डॉ.माधवी चंद्रा, श्रीमद्भगवद्गीता एवं पातंजल योग दर्शन, राघव पब्लिकेशन
- 8- श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट

Web Page:

- 1- hi.m.wikipedia.org/wiki/व्यसन
- 2- <https://villageinfo.in>
- 3- <https://nmba.dosje.gov.in>
- 4- <https://shodhganga.inflibnet.ac.in>
- 5- <https://ijapr.in/index.php/ijapr/article/view/270>
- 6- <https://www.semanticscholar.org>
- 7- <https://www.worldwidejournals.com>
- 8- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- 9- <https://www.asam.org>

